

ISAJON SULTONNING “TODD” HIKOYASIDA RAMZIYLIK

Orazbaeva Asal

Berdaq nomidagi

Qoraqolpoq Davlat Universiteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13939159>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biri bo‘lgan Isajon Sulton ijodidagi o‘ziga xoslik, yozuvchining ijodiy mahorati haqida so‘z yuritilgan. Tadqiqot obyekti sifatida yozuvchining “Todd” hikoyasi olingan. Hikoyadagi ramziy va timsoliy obrazlar, ramziy detallarga alohida e‘tibor berilgan.

Kalit so‘zlar: hikoya, modernizm, ramziy nutq, timsol, dramatik keskinlashuv.

Hikoya kichik nasr janri bo‘lib, unda bir necha epizodli badiiy voqealar rivoji aks etishi bilan ajralib turadi. Hikoyada inson taqdirida sodir bo‘ladigan bir lahza yoki voqea – hodisa tasvirlanib, dramatik keskinlashuv tez-tez sodir bo‘ladi. O‘tgan asrda adabiyotimizda jarayon tusini olgan “Modernizm” oqimi ham hikoyalarda o‘z aksini topmoqda. “Modernizm” deganimiz judayam shartli bir tushuncha. Ya’ni san’at-u adabiyotdagi har qanday yangilikni insoniyatning badiiy tafakkur yo‘lidagi bitta bosqichga - modernizmga tirkash maqbul yo‘l deb bo‘lmaydi. Yangilanish bu azal – abad hayot – voqelik taqozosi. Voqelik har doim yangilanib boradi. “Izm”lar shu voqelikning turli – tuman kayfiyati, aslida. [1]

The main thing that distinguishes fiction from other forms of art is that it has a figurative speech and is one of the central elements of a work of art. Because a writer's intention and idea cannot be realized without the means of speech. Hence, emblems and images, portraits, landscapes, expositions, artistic details, dialogues, and monologues are important literary units that create plot and plot directions that move the writer in the realization of his artistic intent” [2. 1173].

Bu yo‘nalishda ijod qilayotgan hikoyanavislardan Xurshid Do‘stmuhammad, Nazar Eshonqul, Ne‘mat Arslon, Zulfiya Qurolboy qizi, Isajon Sulton kabi yozuvchilar o‘z ijod namunalarini yaratib kelmoqda. Ayniqsa, Isajon Sulton ijodidagi o‘ziga xoslik yozuvchining “Todd” hikoyasi orqali ham namayon bo‘ladi. Hikoya kompozitsion jihatdan o‘ziga xos shakllantirilgan. Unda hikoyachi vazifasini o‘rni bilan muallif va Mamasiddiq akaning katta o‘g‘li hikoyachi tarzda amalga oshiradi. Mamasiddiq aka hayotining og‘ir damlari, uning urushdagi ko‘rgan – kechirganlari katta o‘g‘li tomonidan hikoya qilinadi.

Unga ko‘ra otasi 22 yoshida urushga ketadi va uch farzand onasi bilan yolg‘iz qolishadi. Onasi vafot etgach bolalar ammasining qaramog‘ida qolishadi. Ammo otasi urushdan qaytib kelgach opasiga og‘irlik tushishini xohlamaydi va bolalarini olib yo‘q bo‘lib ketgan uyining o‘rniga do‘ng yoniga kapa tikib qaytadan paxsa uy quradi. Keyin bir ayolga uylanadi va 11 farzandning otasi bo‘ladi. Farzandlarining barchasini uyli – joyli qilish uchun umri davomida yelib – yuguradi.

Asar qahramoni Mamasiddiq aka umr bo‘yi otalik burchini hayotining mazmuni deb biladi. O‘g‘lining tili bilan aytganda uni o‘sha konslagerdagi nemis zobiti bo‘lgan Todd bir umr ta‘qib qilgandek bo‘ladi. Hikoya bosh qahramoni Mamasiddiq aka urushda yurgan yillarida konslagerda Vilgelm Todd ismli ma‘lun ofitser nemis askarlari o‘rtasida uzoq masofaga yugurish bo‘yicha trener vazifasini bajarganligi uchun tarki odat amri mahol deganidek, harbiy asirlarni ham har kuni qirq chaqirim masofaga yugurtirar ekan. Tong saharda yugurishga olib chiqilgan asirlar vaqtida ish joyiga yetib kela olishmasa Todd ularni otib tashlagan. Shuning uchun barcha asirlar

tez yugurishga harakat qilishgan. Marraga yetib kelganlarga Toddning aytadigan gaplari asarning markaziy nutqini tashkil etadi: “ Senlar meni yomon ko‘rasanlar, bilaman. Ammo, hayot mendan ko‘ra beshafqatroq, senlarning bu yugurishingdan ko‘ra million marta murakkabroq. U senga marra qaydaligini aytmaydi, qay tarafga qarab chopishni, qancha chaqirim yugurishing kerakligini ko‘rsatmaydi, dam bermaydi. Barini o‘zing topasan, o‘zing hal qilasan... Bugun senlar marraga yiqilmay yetib kelib kechgacha yashash huquqini qo‘lga kiritdinglar, xolos. Keyingi hayotingni esa kechqurungi yugurish hal qiladi” .[3] Bu gaplarda bir tomondan hayot falsafasi, insonlarning umri davomida yelib – yugurishi tasvirlangan. Ya‘ni yozuvchining bu timsoliy nutqi orqali yuqoridagicha ma‘no anglash mumkin. Yana Todd asar bosh qahramoni Mamasiddiq akaga nisbatan qandaydir iliq munosabatda bo‘ladi. Bunga sabab uning dalada o‘sganligi va shu tufayli tez yugurishidadir.

Isajon Sultonning “Todd” hikoyasida bir nechta ramziy detallarga duch kelamiz. Bulardan biri Todd ya‘ni o‘zbekcha “O‘lim” degan ma‘noni anglatrsa, ikkinchidan muallifning falsafaga qiziqib qolishi va bir kitobda “Der Todd immer gewinnt” degan nemischa jumlaning ma‘nosiga qiziqib qolishidir. Bu jumlaning ma‘nosi “O‘lim – haqdir” degani. Ya‘ni yozuvchi o‘limning haq ekanligiga va u doim insonlarni ta‘qib qilib yurishi mumkinligini kitobxonga ramziy timsollar orqali yetkazmoqchi bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, yozuvchi o‘z ichki kechinmalari orqali ijtimoiy hayotda ro‘y berayotgan hodisalarga munosabatini hikoyalaridagi ramziy va timsoliy detallar orqali beradi. Ramziy tasvir, umuman olganda, badiiy tasvir vositalaridan unumli foydalana olgan yozuvchi kitobxonlarga o‘z badiiy mahoratini namayon qila olgan.

References:

1. U.Hamdami Jahon adabiyoti: Modernizm va postmodernizm Toshkent “Akademnashr” 2020
2. Khamro Abdullaev (2021). Artistic and aesthetic function of chronotops in the structure of the novel. ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 11(3):1173 1179. DOI: 10.5958/2249-7137.2021.00736.9 <http://dx.doi.org/10.5958/2249-7137.2021.00736.9>
3. I.Sulton Ozod – Toshkent “Sharq yulduzi” 2012 377-bet